

ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА РАБОТЫ С УЧЕБНО-НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Абдурашидова Нозима Абдурахмон кизи

Магистрант Русской филологии Узбекского государственного
университета мировых
языков

nozimaabdurashidova2000gmail.com

Аннотация: В данном исследовании рассматриваются вопросы работы с научными и учебными текстами в преподавание русского языка. Предлагаются конкретные виды работы со специальными текстами, даются пред текстовые и пост текстовые задания. Задания разработаны с учетом современных требований типовой программы для преподавание русского языка. Предлагаем использовать стандартные выражения при работе над научными тексты. Разбор и разбор научных терминов по этимологии и составу позволяют учащимся структурой. При работе с учебным текстом по специальности студентам также необходимо развивать умение систематизировать и обобщать материал. Для этого используются следующие типы заданий. традиционно используются: разделение текста на смысловые части, нахождение основной и дополнительной информации, составление плана текста, написание реферата методом компрессии.

Ключевые слова: научный текст, профессиональный язык, обучение, задание, сжатие текста, термины, содержание, структура, смысловая часть, планирование, речевая деятельность

Abstract: This thesis discusses the challenges of teaching Russian while working with scientific and educational texts. Specific types of work with special texts are available, as well as pre-text and post-text tasks. The tasks are intended to meet the most recent requirements of the standard program for the teaching Russian. When working on scientific projects, we recommend using standard expressions

(2nd international scientific and practical conference)

texts. Students can navigate scientific terms through etymology and composition analysis. For this purpose, the following types of tasks are traditionally used: dividing the text into semantic parts, finding the main and additional information, drawing up a text plan, writing an abstract using the compression method.

Keywords: scientific text, professional language, training, task, text compression, terms, content, structure, semantic part, planning, speech activity.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время преподавание русского языка в неязыковом вузе приобрело форму самостоятельной дисциплины - язык специальности, включающей самосовершенствование всех видов речевой деятельности на материале специальности.

Работа с научными и учебными текстами по специальности позволяет развивать коммуникативную компетентность студента для выполнения профессиональной речевой деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Студенты должны иметь представление:

- об особенностях профессионального русского языка и областях, в которых он функционирует;
- стилевые и жанровые разновидности профессиональных текстов;
- состав и структура профессиональной лексики и терминологии;
- лексическая сочетаемость терминологических единиц.

знать:

- грамматический минимум, необходимый для построения высказываний, различных видов специального текста;
- наиболее распространенные синтаксические конструкции в профессиональной речи;
- основные способы образования и правописания терминов специальной лексики;
- основные приемы перевода, оформление научной работы;

(2nd international scientific and practical conference)

Студенты из разных национальных групп испытывают значительные трудности при чтении научных и учебных текстов, поскольку не знакомы со структурой технических текстов.

Чтение научных текстов по специальности часто представляется студентам очень трудным; Таким образом, важнейшей задачей преподавателя является формирование у обучаемых навыков распознавания и выделения основной и дополнительной информации из научных и учебных текстов. В этом помогает обучение поисковому чтению. Например, при чтении научных и технических текстов.

Как известно, работа над словарем несет большую часть учебной нагрузки при анализе научного текста по специальности. При работе с лексикой возникают проблемы с разграничением собственно профессиональной лексики (т. е. терминов) и общепотребительной лексики, приобретающей профессиональное значение в конкретном контексте.

Задача учителя - обратить внимание учащихся на составление терминологического минимума (гlossария) для осуществления профессиональной речевой деятельности.

При работе с терминами по специальности в профессиональном смысле необходимо раскрывать семантику и этимологию терминов. Кроме того, рекомендуются «словари», куда заносятся многозначные слова, наиболее часто употребляемые в профессиональных текстах по специальностям.

При работе со специальным учебным текстом у студентов также должны формироваться умения систематизировать и обобщать материал.

Максимально сократите эти предложения, опустив второстепенную информацию.

Определите функциональный тип профессиональной речи тип. Докажите; -выпишите из текста термины и терминологические сочетания, запишите их дефиницию, используя терминологические словари;

-составьте план, подготовьте пересказ текста по плану. Используя следующие выражения:

Текст посвящен теме; рассказывается о...; дается определение / характеристика / классификация; уточняется, что...

При работе с научно-учебным текстом по разрешенной специальности возможные коммуникативные навыки и результаты:

- навыки работы с терминологическими словарями;
- информационные умения, такие как сжатие или преобразование редких смысловых участков текста;
- умение бегло читать;
- навыки смыслового членения связного текста и составления плана именного типа;
- возможность работы с текстовой аналитикой с точки зрения ее общей структуры;
- умение работать с аналитикой текста с точки зрения его общей структуры

Первое - формирует такие коммуникативные навыки и умения, как:

- а) оценивание информации текста по ее значимости для раскрытия темы (основное/дополнительное);
- б) составление плана текста, таблиц или схем, сжато представляющих его содержание.

Второе – а) определять структурно-логические типы текста;

- б) с опорой на содержание зачинов смысловых фрагментов текста находить информацию, которая имеет прямое отношение к поставленной проблеме;
- в) выявлять аргументационную базу текста, содержащуюся в срединных частях смысловых фрагментов;

- г) прогнозировать содержание других частей текст;
д) компоновать рабочие материалы по тексту с разграничением частей.

ВЫВОДЫ

Таким образом, работа с научными и учебными текстами по специальности, а также правильный подбор системы заданий к ним способствует системному формированию речевых умений и навыков обучающихся в неязыковом вузе, позволяя решать коммуникативные задачи в профессиональная сфера.

Использованная литература

1. Литвиненко Ф. М. Коммуникативная компетенция как методическое понятие [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bsu.by/Cache/pdf/230533.pdf> (дата обращения: 20.02.2020).
2. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка: пособие для студентов педагогических вузов и колледжей. М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 1999. 272
3. Орлова В.А., Чен Г.С. Методические рекомендации к изучению научного стиля. - Ош, 1990.
4. Быстрова Е.А. Теория и практика преподавания русского языка. // Педагогика, N4, 1994.
5. Леонова И. Чтение как вид речевой деятельности. // РЯНШ, №10, 1990.
6. Селиванова Н.А. Литературно-страноведческий подход к отбору текстов для домашнего чтения. // ИЯ., № 1, 1991.
7. Арипова С.Н. Организация итогового контроля в практическом курсе русского языка. // РЯНШ, №7, 1990.

(2nd international scientific and practical conference)